

Wissenschaftliche Evidenz zur Wirksamkeit von Süßgetränkesteuern

Eine Einordnung angesichts der aktuellen politischen Debatte in Deutschland

Zusammenfassung

Die FinanzKommission Gesundheit empfiehlt die Einführung einer Steuer auf Süßgetränke,¹ um Krankheitskosten zu verringern und Steuereinnahmen für die Stützung der gesetzlichen Krankenversicherung zu erschließen. Dies soll zur Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge beitragen. Bei der politischen Entscheidung über die Einführung einer solchen Steuer spielt die wissenschaftliche Evidenz für ihre Wirksamkeit in der Prävention eine zentrale Rolle. Das vorliegende Papier ordnet diese wissenschaftlich ein. Die negativen gesundheitlichen Wirkungen eines regelmäßigen Konsums von Süßgetränken sind wissenschaftlich eindeutig belegt. Süßgetränkesteuern sind wirksame Instrumente, um den Süßgetränkekonsum und die Zuckeraufnahme aus Süßgetränken zu reduzieren. Eine zunehmende Anzahl an Studien zeigt direkt eine Verringerung oder eine Verlangsamung des Anstiegs von Übergewicht und Adipositas durch Süßgetränkesteuern. Aus wissenschaftlicher Sicht stellen Süßgetränkesteuern somit eine nachweislich wirksame Präventionsmaßnahme dar.

Hintergrund

Die politische Debatte zur Einführung einer Steuer auf Süßgetränke hat in Deutschland in den letzten Wochen an Fahrt aufgenommen, zuletzt verstärkt durch die Empfehlung der FinanzKommission Gesundheit, eine solche Steuer als Teil eines Maßnahmenpakets für die Stabilisierung der Krankenversicherungsbeiträge einzuführen (1).

Zahlreiche Fachorganisationen stufen Süßgetränkesteuern als wirksame Instrumente für die Prävention von Adipositas und anderen ernährungsmitbedingten Erkrankungen ein, und sprechen sich für die Einführung einer solchen Steuer aus. Eine evidenzbasierte Leitlinie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 2024 formuliert eine klare Empfehlung für eine Süßgetränksteuer (2). In Deutschland gibt es entsprechende Stellungnahmen von der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina (3), der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (4), der Bundesärztekammer (5), dem Wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und Gesundheitlichen Verbraucherschutz (WBAE) beim Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) (6), sowie der Deutschen Allianz Nichtübertragbare Krankheiten (DANK), einem Zusammenschluss von 22 wissenschaftlich-medizinischen Fachorganisationen (7, 8).

Dennoch werden in der aktuellen politischen Debatte vereinzelt Zweifel an der Wirksamkeit von Süßgetränkesteuern für die Adipositasprävention geäußert. Vor diesem Hintergrund ordnet das vorliegende Papier die bestehende Evidenz wissenschaftlich ein.

¹ Der Begriff „Süßgetränke“ wird im vorliegenden Papier für zuckergesüßte Erfrischungsgetränke verwendet, analog dem englischen Fachbegriff *sugar-sweetened beverages*. Hierzu zählen insbesondere zuckerhaltige Limonaden, Cola-Getränke, Eistees und Energy Drinks, sowie Fruchtnektare mit zugesetztem Zucker.

Evidenz zur Wirksamkeit von Süßgetränkesteuern

Auswirkungen von Süßgetränken auf die Gesundheit: Die negativen Auswirkungen eines regelmäßigen Süßgetränkekonsums auf die Gesundheit sind wissenschaftlich eindeutig belegt. Systematische Übersichtsarbeiten von randomisierten kontrollierten Studien (dem methodischen Goldstandard für den Nachweis kausaler Effekte auf die menschliche Gesundheit) zeigen, dass ein regelmäßiger Konsum von Süßgetränken zu einer Zunahme des Körpergewichts und des Adipositas-Risikos bei Kindern und Erwachsenen führt (9-11). Systematische Übersichtsarbeiten von prospektiven Beobachtungsstudien bestätigen diesen Befund (9-12), und zeigen darüber hinaus unter anderem eine Risikoerhöhung für Typ-2-Diabetes (12-15) und Herz-Kreislauf-Erkrankungen (12, 13). Die Stärke der beobachteten Effekte ist klinisch relevant: In einer Meta-Analyse von 17 Kohortenstudien war der Konsum von einem Glas Süßgetränk pro Tag zum Beispiel mit einem um 18% erhöhten Risiko für Typ-2-Diabetes assoziiert (15).

Auswirkungen von Süßgetränkesteuern auf den Süßgetränkekonsum: Mehr als 100 Länder weltweit, darunter viele EU-Länder, haben Süßgetränkesteuern eingeführt (16, 17). Systematische Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen von quasi-experimentellen Beobachtungsstudien zeigen, dass Süßgetränkesteuern den Süßgetränkekonsum wirksam reduzieren (18-20). In den vorliegenden Studien zeigt sich eine durchschnittliche Preiselastizität von rund -1,6, d.h. dass eine steuerbedingte Preiserhöhung um 1% im Schnitt mit einem Absatzrückgang um rund 1,6% einhergeht (19).

Auswirkungen von Süßgetränkesteuern auf den Zuckergehalt von Süßgetränken: Süßgetränkesteuern mit nach dem Zuckergehalt gestaffeltem Steuersatz setzen Anreize für das Absenken des Zuckergehalts durch die Hersteller. In Großbritannien zeigte sich in der Folge der dort eingeführten Herstellerabgabe auf Süßgetränke ein deutlicher Rückgang des Anteils an Süßgetränken mit einem Zuckergehalt von über 5 g/100 ml um über 30 Prozentpunkte (21) bei einem nur moderaten Anstieg des Anteils der Süßgetränke mit künstlichen Süßstoffen um 4 Prozentpunkte (22), ebenso wie ein deutlicher Rückgang des durchschnittlichen Zuckerkonsums aus Süßgetränken (23-26).

Auswirkungen von Süßgetränkesteuern auf das Auftreten von Übergewicht und Adipositas: Die stärkste wissenschaftliche Evidenz für die Wirksamkeit von Süßgetränkesteuern in der Adipositasprävention ergibt sich indirekt aus den gut belegten Wirkungen von Süßgetränkesteuern auf den Süßgetränkekonsum (18-20) und den ebenso gut belegten Wirkungen des Süßgetränkekonsums auf das Körpergewicht und das Adipositas-Risiko (9-12). Darüber hinaus untersucht eine zunehmende Anzahl an quasi-experimentellen empirischen Studien direkt, wie sich die Einführung von Süßgetränkesteuern auf die Adipositasprävalenz auswirkt. Aufgrund der zahlreichen Einflussfaktoren auf die Adipositasprävalenz auf Bevölkerungsebene und der Langfristigkeit der relevanten Zusammenhänge ist diese Frage methodisch schwieriger zu beantworten. Entsprechend sind die Ergebnisse der vorliegenden Studien erwartungsgemäß heterogener. Nicht alle, aber die Mehrheit dieser Studien zeigt eine Tendenz zu einer Verringerung, oder einer Verlangsamung des Anstiegs im durchschnittlichen BMI oder der Prävalenz von Übergewicht und Adipositas durch Süßgetränkesteuern, insbesondere unter Kindern und Jugendlichen sowie in Bevölkerungsgruppen, die besonders viele Süßgetränke konsumieren (27-36). Darüber hinaus zeigte sich in Studien ein Rückgang in der Häufigkeit von Schwangerschaftsdiabetes (37) sowie Karies unter Kindern (38).

Weitere Aspekte

Die Rolle der Ausgestaltung der Steuer: Die Wirksamkeit von Süßgetränkesteuern hängt von deren Ausgestaltung ab. Ein Steuersatz in Höhe von mindestens 20% des durchschnittlichen Einzelhandelspreises von Süßgetränken wird empfohlen, um gesundheitlich relevante Effekte zu erzielen (39). Effekte auf den durchschnittlichen Zuckergehalt sind insbesondere bei einem nach dem Zuckergehalt gestaffelten Steuersatz mit klaren Anreizen für die Hersteller zu erwarten (19, 40-42).

Süßgetränkesteuern als Teil einer umfassenden Präventionsstrategie: In fast allen Ländern weltweit hat die Prävalenz von Adipositas und Übergewicht in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen (43). Süßgetränke tragen wesentlich zu dieser Entwicklung bei, sind aber bei weitem nicht ihre einzige Ursache (44, 45). Um diesen Trend zu steigenden Adipositas-Zahlen umzukehren, ist daher eine umfassende Strategie erforderlich, die auf verschiedenen Einzelmaßnahmen aufbaut (46, 47). Dabei sind Süßgetränkesteuern ein wichtiger, aber nicht der einzige Baustein (44, 48, 49). Weitere relevante Maßnahmen sind u.a. eine Verbesserung von Verpflegungs- und Bewegungsangeboten in Kitas und Schulen, eine Mehrwertsteuerbefreiung für Obst und Gemüse, eine Begrenzung von an Kindern gerichteter Werbung für ernährungsphysiologisch unausgewogene Lebensmittel, sowie eine stärkere Förderung des Breitensports (3-7, 48, 50). Dass die Adipositasprävalenz nach Einführung einer Süßgetränksteuer nicht in allen Fällen unmittelbar zu sinken beginnt ist daher kein Beleg für eine fehlende Wirksamkeit (40).

Soziale Aspekte: Haushalte mit niedrigem Einkommen geben im Schnitt einen höheren Anteil ihres Einkommens für Süßgetränke aus. Sie können daher von einer Süßgetränksteuer finanziell relativ stärker belastet werden als Haushalte mit höheren Einkommen (51-53). Eine differenzierte Beurteilung der sozialen Wirkungen einer Süßgetränksteuer sollte jedoch nicht nur die Verteilung der Steuerlast, sondern auch deren Effekte und die Verwendung der Steuereinnahmen berücksichtigen (52, 54). Studien aus Großbritannien, den USA und Mexiko deuten darauf hin, dass die gesundheitlich relevanten Effekte von Süßgetränkesteuern in sozioökonomisch benachteiligten Gruppen oft stärker ausfallen und somit zu einer Verringerung gesundheitlicher Ungleichheiten beitragen können (24, 25, 30, 36, 55, 56).

Substitutionseffekte: Eine begrenzte Anzahl an Studien untersucht, ob Süßgetränkesteuern zu einer Verlagerung des Konsums hin zu anderen gesundheitlich problematischen Produkten führen. In den vorliegenden Studien zeigt sich kein oder nur ein begrenzter Anstieg im Konsum von alkoholischen Getränken, Süßwaren und salzigen Snacks (24, 57-60). Eine Studie aus den USA zeigte einen leichten Anstieg im Absatz von Süßwaren, der jedoch geringer ausfiel als der Rückgang im Absatz der besteuerten Getränke (58).

Methodische Belastbarkeit der verfügbaren Studien: Die verfügbaren Studien zu den Wirkungen von Süßgetränkesteuern weisen – wie alle wissenschaftlichen Studien – gewisse methodische Limitationen auf. Werden zu einer bestimmten Fragestellung verschiedene Arten von Studien durchgeführt, so sind allein aus diesem Grund Unterschiede in den Ergebnissen der einzelnen Studien zu erwarten (61-63). Es ist daher ein Grundprinzip der Evidenzbasierung, für die Bewertung von Maßnahmen keine isolierte Betrachtung von Einzelstudien vorzunehmen, sondern den Gesamtkorpus der verfügbaren wissenschaftlichen Evidenz zu berücksichtigen (64-68). Für die Bewertung der Wirkungen von Süßgetränken und Süßgetränkesteuern setzt sich dieser zusammen aus einer Vielzahl

an experimentell-mechanistischen Studien, randomisiert-kontrollierten klinischen Studien, quasi-experimentellen Interventionsstudien (darunter unterbrochene-Zeitreihen-Studien, *difference-in-difference*- und *synthetic-control*-Studien), Kohorten-, Querschnitts- und Modellierungsstudien (9, 10, 13, 19, 44, 69-73). Vermeintliche oder tatsächliche methodische Schwächen einzelner Studien oder Studientypen sind daher kein Beleg für die mangelnde Belastbarkeit der Evidenz zu Süßgetränken und Süßgetränkesteuern im Allgemeinen. Vielmehr lässt sich die vorliegende komplexe Frage nur in der Kombination all dieser Studien und Studientypen verlässlich beantworten.

Fazit

Die negativen gesundheitlichen Auswirkungen eines regelmäßigen Konsums von Süßgetränken sind wissenschaftlich klar belegt. Angemessen ausgestaltete Süßgetränkesteuern können den Süßgetränkconsum und die Zuckeraufnahme aus Süßgetränken wirksam reduzieren. Eine zunehmende Anzahl an Studien zeigt direkt eine Verringerung oder eine Verlangsamung des Anstiegs von Übergewicht und Adipositas durch Süßgetränkesteuern. Aus wissenschaftlicher Sicht stellen Süßgetränkesteuern damit eine nachweislich wirksame Maßnahme zur Prävention der Adipositas dar.

Versionshinweis: Die vorliegende Version V2 ist gegenüber der Version V1 inhaltlich unverändert, lediglich die Liste der unterstützenden Organisationen und unterzeichnenden Personen wurde ergänzt.

Unterstützende Organisationen:

- Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung (bvpg)
- Deutsche Adipositas Gesellschaft (DAG)
- Deutsche Allianz Nichtübertragbare Krankheiten (DANK)
- Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG)
- Deutsche Diabetes Stiftung (DDS)
- Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)
- Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM)
- Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ)
- Deutsche Gesellschaft für Öffentliche Gesundheit und Bevölkerungsmedizin (DGÖGB)
- Deutsche Gesellschaft für Public Health (DGPH)
- Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP)
- Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin (DGSPJ)
- Else Kröner Fresenius Zentrum für Ernährungsmedizin der TU München
- Landesvereinigung für Gesundheit & Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen Bremen e.V.
- Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie-BIPS
- Nachwuchsnetzwerk Öffentliche Gesundheit (NÖG)
- Stiftung Kindergesundheit

Unterzeichnet von:

- PD Dr. Ute Alexy, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
- Prof. Dr. med. Till Bärnighausen, Universität Heidelberg
- Prof. Dr. med. Michael Baumann, Deutsches Krebsforschungszentrum

- Prof. Dr. med. Matthias Blüher, Helmholtz-Institut für Metabolismus-, Adipositas- und Gefäßforschung
- Prof. Dr. Dr. Anja Bosy-Westphal, Universität Kiel
- Prof. Dr. Anette Buyken, Universität Paderborn
- Prof. Dr. med. Freia De Bock, Charité – Universitätsmedizin Berlin
- Prof. Dr. Tim Dorlach, Universität Bayreuth
- Prof. Dr. Nico Dragano, Universität Düsseldorf
- Prof. Dr. med. Stefan Ehehalt, Gesundheitsamt Stuttgart
- Dr. Karl Emmert-Fees, Technische Universität München
- Prof. Dr. Peter Feindt, Humboldt-Universität zu Berlin
- Prof. Dr. Kurt Gedrich, Technische Universität München
- Prof. Dr. med. Hans Hauner, Technische Universität München und Deutsche Diabetes Stiftung
- PD Dr. Antje Hebestreit, Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie - BIPS
- Prof. Dr. Christina Holzapfel, Hochschule Fulda und Technische Universität München
- Prof. Dr. med. Carmen Jochem, Universität Bayreuth
- Prof. Dr. med. Christine Joisten, Deutsche Sporthochschule Köln
- Dr. med. Stefan Kabisch, Studienarzt und Ernährungsforscher
- Prof. Dr. André Kleinridders, Universität Potsdam
- Prof. Dr. med. Berthold Koletzko, LMU München
- Prof. Dr. Laura König, Universität Wien
- Prof. Dr. Tilman Kühn, Hochschule Fulda
- Prof. Dr. med. Matthias Laudes, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
- Prof. Dr. Lars Libuda, Universität Paderborn
- Prof. Dr. Jakob Linseisen, Universität Augsburg und Universitätsklinikum Augsburg
- Prof. Dr. med. Knut Mai, Charité – Universitätsmedizin Berlin
- Prof. Dr. Jutta Mata, Universität Mannheim
- Prof. Dr. Susanne Moebus, Universitätsklinikum Essen
- Prof. Dr. Ute Mons, Deutsches Krebsforschungszentrum
- Prof. Dr. med. Astrid Müller, Medizinische Hochschule Hannover
- Prof. Dr. med. Andreas Pfeiffer, Charité – Universitätsmedizin Berlin
- Prof. Dr. med. Oliver Razum, Universität Bielefeld
- Prof. Dr. med. Susanne Reger-Tan, Universität Bochum
- Prof. Dr. Eva Rehfuss, LMU München
- PD Dr. med. Burkhard Rodeck, Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin
- Prof. Dr. med. Diana Rubin, Vivantes Klinikum Berlin
- Dr. Katrin Schaller, Deutsches Krebsforschungszentrum
- Dr. Renke Schmacker, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und Wissenschaftszentrum Berlin (WZB)
- Prof. Dr. Matthias Schulze, Deutsches Institut für Ernährungsforschung (DIfE)
- Prof. Dr. med. dent. Falk Schwendicke, LMU München
- Prof. Dr. Lukas Schwingshackl, Universitätsklinikum Freiburg
- Prof. Dr. Achim Spiller, Georg-August Universität Göttingen
- Dr. Michael Stolpe, Kiel Institut für Weltwirtschaft
- Prof. Dr. med. Julia Szendrödi, Universitätsklinikum Heidelberg
- Dr. med. Peter Tinnemann, Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt am Main

- Prof. Dr. med. Peter von Philipsborn, Universität Bayreuth
- Prof. Dr. med. Martin Wabitsch, Universitätsklinikum Ulm
- Prof. Dr. med. Susann Weihrauch-Blüher, Universitätsmedizin Halle
- Prof. Dr. Justus Wesseler, Universität Wageningen
- Prof. Dr. med. Susanna Wiegand, Charité
- Prof. Dr. med Yurdagül Zopf, Universitätsklinikum Erlangen

Die unterzeichnenden Personen und Organisationen sind in alphabetischer Reihenfolge gelistet.

Verfasst von: Peter von Philipsborn¹, Christine Joisten², Eva Rehfues³, Hans Hauner⁴, Berthold Koletzko⁵, Susann Weihrauch-Blüher⁶, Anette Buyken⁷, Karl Emmert-Fees⁸, Diana Rubin⁹, Anja Bosy-Westphal¹⁰

Affiliationen der Verfasser: ¹ Lehrstuhl für Public Health Nutrition, Universität Bayreuth; ² Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft, Deutsche Sporthochschule Köln; ³ Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung, LMU München, und Pettenkofer School of Public Health, München; ⁴ Seniorprofessur für Ernährungsmedizin der Else Kröner-Fresenius-Stiftung, School of Medicine and Health, Technische Universität München, und Deutsche Diabetes Stiftung; ⁵ Else Kröner Seniorprofessur für Pädiatrie, LMU München, und Stiftung Kindergesundheit, München; ⁶ Department für Operative und Konservative Kinder- und Jugendmedizin; Klinik für Pädiatrie 1; Universitätsmedizin Halle; ⁷ Professur für Public Health Nutrition, Universität Paderborn; ⁸ Professur für Public Health und Prävention, Technische Universität München; ⁹ Zentrum für Ernährungsmedizin und Diabetologie, Vivantes-Klinikum Berlin; ¹⁰ Professur für Humanernährung, Christian-Albrechts-Universität Kiel.

Korrespondenzadresse: Prof. Dr. med. Peter von Philipsborn, Lehrstuhl für Public Health Nutrition, Universität Bayreuth, Universitätsstraße 30, 95447 Bayreuth, Tel 09221 407 1005, peter.philipsborn@uni-bayreuth.de

Version: V2, 01.06.2026

Quellenangaben

1. FinanzKommission Gesundheit. Erster Bericht der Finanzkommission Gesundheit 2026 [Available from: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/finanzkommission-gesundheit>].
2. WHO. Fiscal policies to promote healthy diets: WHO guideline 2024 [Available from: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240091016>].
3. Leopoldina. Prävention stärken & neue Therapieansätze nutzen: Wie lässt sich die Adipositas-Epidemie eindämmen? 2026 [Available from: https://www.leopoldina.org/fileadmin/Daten/Publikationen/Dokumente/2026_Leopoldina_FOKUS_Adipositas.pdf].
4. BBAW. Eine Ernährungswende in Deutschland ist dringend erforderlich. Empfehlungen der Interdisziplinären Arbeitsgruppe „Ernährung, Gesundheit, Prävention“ der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 2026 [Available from: www.bbaw.de/files-bbaw/die-

[akademie/mitarbeiter/kraft/Publicationen/BBAW_Denkanstoss_18-19_Empfehlungen_auf_einen_Blick.pdf](#).

5. Bundesärztekammer. Forderungspapier "Gesundheit gestalten statt verwalten – Sofortmaßnahmen für Prävention und Gesundheitsförderung" 2026 [Available from: <https://www.bundesaerztekammer.de/presse/aktuelles/detail/forderungspapier-gesundheit-gestalten-statt-verwalten-sofortmassnahmen-fuer-praevention-und-gesundheitsfoerderung>].
6. Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz (WBAE) beim BMEL. Politik für eine nachhaltigere Ernährung: Eine integrierte Ernährungspolitik entwickeln und faire Ernährungsumgebungen gestalten 2020 [Available from: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Beiraete/agrarpolitik/wbae-gutachten-nachhaltige-ernaehrung-kurzfassung.html].
7. DANK. Gesundheit sichern - Wirtschaft stärken 2025 [Available from: https://www.ddg.info/fileadmin/user_upload/DANK_6-Punkte-Plan_zur_Bundestagswahl_2025.pdf].
8. Schaller K, Effertz T, Gerlach S, Grabfelder M, Müller MJ. Prävention nichtübertragbarer Krankheiten – eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Grundsatzpapier der Deutschen Allianz Nichtübertragbare Krankheiten (DANK)2016; (December 8, 2019). Available from: www.dank-allianz.de/files/content/dokumente/DANK-Grundsatzpapier_ES.pdf.
9. Nguyen M, Jarvis SE, Tinajero MG, Yu J, Chiavaroli L, Mejia SB, et al. Sugar-sweetened beverage consumption and weight gain in children and adults: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies and randomized controlled trials. *The American journal of clinical nutrition*. 2023;117(1):160-74.
10. Luger M, Lafontan M, Bes-Rastrollo M, Winzer E, Yumuk V, Farpour-Lambert N. Sugar-sweetened beverages and weight gain in children and adults: a systematic review from 2013 to 2015 and a comparison with previous studies. *Obesity Facts*. 2017;10(6):674-93.
11. Malik VS, Pan A, Willett WC, Hu FB. Sugar-sweetened beverages and weight gain in children and adults: a systematic review and meta-analysis. *The American journal of clinical nutrition*. 2013;98(4):1084-102.
12. Santos LP, Gigante DP, Delpino FM, Maciel AP, Bielemann RM. Sugar sweetened beverages intake and risk of obesity and cardiometabolic diseases in longitudinal studies: A systematic review and meta-analysis with 1.5 million individuals. *Clin Nutr ESPEN*. 2022;51:128-42.
13. Lane MM, Travica N, Gamage E, Marshall S, Trakman GL, Young C, et al. Sugar-Sweetened Beverages and Adverse Human Health Outcomes: An Umbrella Review of Meta-Analyses of Observational Studies. *Annu Rev Nutr*. 2024;44(1):383-404.
14. Malik VS, Popkin BM, Bray GA, Despres JP, Willett WC, Hu FB. Sugar-sweetened beverages and risk of metabolic syndrome and type 2 diabetes: a meta-analysis. *Diabetes Care*. 2010;33(11):2477-83.
15. Imamura F, O'Connor L, Ye Z, Mursu J, Hayashino Y, Bhupathiraju SN, et al. Consumption of sugar sweetened beverages, artificially sweetened beverages, and fruit juice and incidence of type 2 diabetes: systematic review, meta-analysis, and estimation of population attributable fraction. *BMJ*. 2015;351.
16. World Bank. Global SSB Tax Database 2026 [Available from: <https://ssbtax.worldbank.org/>].
17. Hattersley L, Mandeville KL. Global Coverage and Design of Sugar-Sweetened Beverage Taxes. *JAMA Netw Open*. 2023;6(3):e231412.
18. Teng AM, Jones AC, Mizdrak A, Signal L, Genç M, Wilson N. Impact of sugar-sweetened beverage taxes on purchases and dietary intake: Systematic review and meta-analysis. *Obesity Reviews*. 2019;20(9):1187-204.

19. Andreyeva T, Marple K, Marinello S, Moore TE, Powell LM. Outcomes Following Taxation of Sugar-Sweetened Beverages: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Netw Open*. 2022;5(6):e2215276.
20. Redondo M, Hernandez-Aguado I, Lumbreras B. The impact of the tax on sweetened beverages: a systematic review. *The American journal of clinical nutrition*. 2018;108(3):548-63.
21. Scarborough P, Adhikari V, Harrington RA, Elhussein A, Briggs A, Rayner M, et al. Impact of the announcement and implementation of the UK Soft Drinks Industry Levy on sugar content, price, product size and number of available soft drinks in the UK, 2015-19: A controlled interrupted time series analysis. *PLoS medicine*. 2020;17(2):e1003025.
22. Luick M, Bandy LK, Harrington R, Vijayan J, Adams J, Cummins S, et al. The impact of the UK soft drink industry levy on the soft drink marketplace, 2017-2020: An interrupted time series analysis with comparator series. *PLoS One*. 2024;19(6):e0301890.
23. Rogers NT, Cummins S, Jones CP, Mytton O, Rayner M, Rutter H, et al. Estimated changes in free sugar consumption one year after the UK soft drinks industry levy came into force: controlled interrupted time series analysis of the National Diet and Nutrition Survey (2011–2019). *Journal of Epidemiology and Community Health*. 2024:jech-2023-221051.
24. Rogers NT, Cummins S, Pell D, Rutter H, Sharp SJ, Smith RD, et al. Changes in household purchasing of soft drinks following the UK soft drinks industry levy by household income and composition: controlled interrupted time series analysis, March 2014 to November 2019. *BMJ Nutr Prev Health*. 2025;8(1):e000981.
25. Cobiac LJ, Rogers NT, Adams J, Cummins S, Smith R, Mytton O, et al. Impact of the UK soft drinks industry levy on health and health inequalities in children and adolescents in England: An interrupted time series analysis and population health modelling study. *PLoS medicine*. 2024;21(3):e1004371.
26. Dickson A, Gehrsitz M, Kemp J. Does a Spoonful of Sugar Levy Help the Calories Go Down? An Analysis of the UK Soft Drinks Industry Levy. *The Review of Economics and Statistics*. 2025;107(6):1754-63.
27. Flynn J. Soda taxes, consumption, and health outcomes for high school students. *Economics Letters*. 2024;234:111507.
28. Liu EF, Young DR, Sidell MA, Lee C, Cohen DA, Barton LJ, et al. City-Level Sugar-Sweetened Beverage Taxes and Changes in Adult Body Mass Index. *JAMA Network Open*. 2025;8(1):e2456170-e.
29. Jones-Smith JC, Knox MA, Chakrabarti S, Wallace J, Walkinshaw L, Mooney SJ, et al. Sweetened Beverage Tax Implementation and Change in Body Mass Index Among Children in Seattle. *JAMA Netw Open*. 2024;7(5):e2413644.
30. Rogers NT, Cummins S, Forde H, Jones CP, Mytton O, Rutter H, et al. Associations between trajectories of obesity prevalence in English primary school children and the UK soft drinks industry levy: An interrupted time series analysis of surveillance data. *PLoS medicine*. 2023;20(1):e1004160.
31. Petimar J, Roberto CA, Block JP, Mitra N, Gregory EF, Edmondson EK, et al. Associations of the Philadelphia sweetened beverage tax with changes in adult body weight: an interrupted time series analysis. *The Lancet Regional Health – Americas*. 2024;39.
32. Young DR, Hedderson MM, Sidell MA, Lee C, Cohen DA, Liu EF, et al. City-Level Sugar-Sweetened Beverage Taxes and Youth Body Mass Index Percentile. *JAMA Netw Open*. 2024;7(7):e2424822.
33. Cui D, Baum CF, Hawkins SS. Associations Between Sugar-Sweetened Beverage Taxes and Weight Outcomes Among US Adolescents. *J Public Health Manag Pract*. 2025;31(3):E187-e99.

34. Chung SH, Xu L. Impact of sugar-sweetened beverages tax on obesity and obesity-related health conditions: evidence from Washington State's soft drink syrup tax. *Health Econ Rev.* 2025;15(1):92.
35. Fletcher JM, Frisvold D, Tefft N. Can Soft Drink Taxes Reduce Population Weight? *Contemp Econ Policy.* 2010;28(1):23-35.
36. Flynn J. Do sugar-sweetened beverage taxes improve public health for high school aged adolescents? *Health Economics.* 2023;32(1):47-64.
37. Jackson KE, Hamad R, Karasek D, White JS. Sugar-Sweetened Beverage Taxes and Perinatal Health: A Quasi-Experimental Study. *Am J Prev Med.* 2023;65(3):366-76.
38. Rogers NT, Conway DI, Mytton O, Roberts CH, Rutter H, Sherriff A, et al. Estimated impact of the UK soft drinks industry levy on childhood hospital admissions for carious tooth extractions: interrupted time series analysis. *BMJ Nutrition, Prevention & Health.* 2023;6(2).
39. WHO. Fiscal policies for diet and the prevention of noncommunicable diseases2016. Available from: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250131/9789241511247-eng.pdf;jsessionid=945FF538F803E6209AD4F426ED94E6E3?sequence=1>.
40. World Bank. Taxes on Sugar-sweetened Beverages: International Evidence and Experiences 2020 [Available from: <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d9612c480991c5408edca33d54e2028a-0390062021/original/World-Bank-2020-SSB-Taxes-Evidence-and-Experiences.pdf>].
41. Grummon AH, Lockwood BB, Taubinsky D, Allcott H. Designing better sugary drink taxes. *Science.* 2019;365(6457):989-90.
42. Popkin BM, Ng SW. Sugar-sweetened beverage taxes: Lessons to date and the future of taxation. *PLoS medicine.* 2021;18(1):e1003412.
43. Ng M, Gakidou E, Lo J, Abate YH, Abbafati C, Abbas N, et al. Global, regional, and national prevalence of adult overweight and obesity, 1990-2021, with forecasts to 2050: a forecasting study for the Global Burden of Disease Study 2021. *The Lancet.* 2025.
44. Malik VS, Hu FB. The role of sugar-sweetened beverages in the global epidemics of obesity and chronic diseases. *Nature Reviews Endocrinology.* 2022;18(4):205-18.
45. Swinburn BA, Sacks G, Hall KD, McPherson K, Finegood DT, Moodie ML, et al. The global obesity pandemic: shaped by global drivers and local environments. *The Lancet.* 2011;378(9793):804-14.
46. Rutter H, Savona N, Glonti K, Bibby J, Cummins S, Finegood DT, et al. The need for a complex systems model of evidence for public health. *The Lancet.* 2017;390(10112):2602-4.
47. Rutter H. The single most important intervention to tackle obesity. *Int J Public Health.* 2012;57(4):657-8.
48. Von Philipsborn P, Bahlke M, Breidenassel C, Holzapfel C, Joisten C, Plachta-Danielzik S, et al. Prevention of Obesity among Adults: Evidence- and Consensus-based Guideline. *Obesity Facts.* 2025.
49. Peeters A. Obesity and the future of food policies that promote healthy diets. *Nature Reviews Endocrinology.* 2018(14):430–7.
50. Rütten A, Pfeifer K. Nationale Empfehlungen für Bewegung und Bewegungsförderung2016 November 8, 2019. Available from: www.sport.fau.de/files/2016/05/Nationale-Empfehlungen-f%C3%BCr-Bewegung-und-Bewegungsf%C3%B6rderung-2016.pdf.
51. Backholer K, Sarink D, Beauchamp A, Keating C, Loh V, Ball K, et al. The impact of a tax on sugar-sweetened beverages according to socio-economic position: a systematic review of the evidence. *Public health nutrition.* 2016;19(17):3070-84.

52. Jones-Smith JC, Knox MA, Coe NB, Walkinshaw LP, Schoof J, Hamilton D, et al. Sweetened beverage taxes: Economic benefits and costs according to household income. *Food Policy*. 2022;110:102277.
53. Staudigel M, Emmert-Fees KMF, Laxy M, Roosen J. The demand for non-alcoholic beverages across income groups and implications for sugar-sweetened beverage taxation in Germany. *Q Open*. 2025;5(2).
54. Allcott H, Lockwood BB, Taubinsky D. Should We Tax Sugar-Sweetened Beverages? An Overview of Theory and Evidence. *Journal of Economic Perspectives*. 2019;33(3):202-27.
55. Colchero MA, Popkin BM, Rivera JA, Ng SW. Beverage purchases from stores in Mexico under the excise tax on sugar sweetened beverages: observational study. *BMJ*. 2016;352.
56. Colchero MA, Rivera-Dommarco J, Popkin BM, Ng SW. In Mexico, Evidence Of Sustained Consumer Response Two Years After Implementing A Sugar-Sweetened Beverage Tax. *Health Affairs*. 2017;36(3):564-71.
57. Rogers NT, Pell D, Mytton OT, Penney TL, Briggs A, Cummins S, et al. Changes in soft drinks purchased by British households associated with the UK soft drinks industry levy: a controlled interrupted time series analysis. *BMJ open*. 2023;13(12):e077059.
58. Oddo VM, Leider J, Powell LM. The Impact of Seattle's Sugar-Sweetened Beverage Tax on Substitution to Sweets and Salty Snacks. *The Journal of nutrition*. 2021;151(10):3232-9.
59. Gibson LA, Lawman HG, Bleich SN, Yan J, Mitra N, LeVasseur MT, et al. No Evidence of Food or Alcohol Substitution in Response to a Sweetened Beverage Tax. *Am J Prev Med*. 2021;60(2):e49-e57.
60. Powell LM, Leider J. Impact of the Seattle Sweetened Beverage Tax on substitution to alcoholic beverages. *PLOS ONE*. 2022;17(1):e0262578.
61. de González A, DeBono N, Keil A, Lawlor D, Lunn R, Savitz D. Incorporating bias assessments into evidence synthesis. *Statistical Methods in Cancer Research Volume V: Bias Assessment in Case-Control and Cohort Studies for Hazard Identification*. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2024.
62. Lawlor DA, Tilling K, Davey Smith G. Triangulation in aetiological epidemiology. *International journal of epidemiology*. 2016;45(6):1866-86.
63. Gutierrez S, Glymour MM, Smith GD. Evidence triangulation in health research. *European Journal of Epidemiology*. 2025;40(7):743-57.
64. Rehfuss EA, Zhelyazkova A, von Philipsborn P, Griebler U, De Bock F. Evidenzbasierte Public Health: Perspektiven und spezifische Umsetzungsfaktoren. *Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz*. 2021.
65. von Philipsborn P. Wissenschaftliche Evidenz in der Ernährungspolitik. *Ernährungs-Umschau*. 2022;69(1):10-7.
66. von Philipsborn P, Rehfuss E. Evidenzbasierte Public Health. In: Schmidt-Semisch H, Schorb F, editors. *Public Health*. Wiesbaden: Springer Nature; 2021. p. 303-29.
67. Brignardello-Petersen R, Guyatt GH. Assessing the certainty of the evidence in systematic reviews: importance, process, and use. *Am J Epidemiol*. 2025;194(6):1681-6.
68. Guyatt G, Agoritsas T, Brignardello-Petersen R, Mustafa RA, Rylance J, Foroutan F, et al. Core GRADE 1: overview of the Core GRADE approach. *BMJ*. 2025;389:e081903.
69. Wolf A, Bray GA, Popkin BM. A short history of beverages and how our body treats them. *Obesity reviews : an official journal of the International Association for the Study of Obesity*. 2008;9(2):151-64.

70. Popkin BM, Hawkes C. Sweetening of the global diet, particularly beverages: patterns, trends, and policy responses. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2016;4(2):174-86.
71. Malik VS, Popkin BM, Bray GA, Despres JP, Hu FB. Sugar-sweetened beverages, obesity, type 2 diabetes mellitus, and cardiovascular disease risk. *Circulation.* 2010;121(11):1356-64.
72. Malik VS, Hu FB. Fructose and Cardiometabolic Health: What the Evidence From Sugar-Sweetened Beverages Tells Us. *J Am Coll Cardiol.* 2015;66(14):1615-24.
73. Alvarado M, Adams J, Penney T, Murphy MM, Abdool Karim S, Egan N, et al. A systematic scoping review evaluating sugar-sweetened beverage taxation from a systems perspective. *Nature Food.* 2023;4(11):986-95.